

REALISMO Y OBSERVACION

*Rodolfo Gaeta**

RESUMEN

En los últimos años se ha reactualizado la discusión en torno a la realidad de los objetos físicos y las entidades teóricas. La adopción de una actitud realista ofrece, en principio, la posibilidad de aceptar o rechazar las teorías científicas en la medida en que el mundo externo resulte efectivamente accesible a la observación, de tal manera que sus propiedades corroboren o refuten las hipótesis científicas. El realismo tradicional, sin embargo, suele expresar un compromiso metafísico con la existencia de las entidades independientemente de que éstas puedan ser efectivamente conocidas. Precisamente, el carácter metafísico de tal suposición de existencia resulta incompatible con los principios del empirismo característico de buena parte de la filosofía de la ciencia de la primera mitad de este siglo.

Los empiristas lógicos, consecuentemente con su actitud de rechazo de las cuestiones metafísicas, trataron de evitar la adopción tanto de suposiciones realistas como idealistas. Los intentos de edificar una epistemología de corte fenomenalista, sin embargo, parecieron inclinarse hacia el lado idealista. Pero Schlick reaccionó en contra de esta alternativa y reformuló una variante del realismo de modo de hacerlo compatible con las tesis empiristas.

En el presente trabajo se establecen las vinculaciones de esta última posición con el realismo interno de Putnam y se contrastan con las declaraciones realistas de Kuhn. Se sugiere que la adopción de un realismo metafísico resulta innecesario y a la vez inútil para justificar el conocimiento científico, mientras que, por otra parte, tal actitud favorece, en cierto modo, el relativismo. Si se suscribe un realismo empírico como el que puede encontrarse en las ideas de Schlick y de Putnam, en cambio, se favorece la legitimidad del conocimiento científico.

Palabras clave: Fenomenalismo; Internalismo; Observación; Positivismo, Realismo.

REALISM AND OBSERVATION

In the last years the discussion about physical objects and theoretical entities has been reactualized. The assumption of a realistic attitude makes it possible at least to accept or refute scientific theories in the extent that the external world could be actually accessible to observation, so that its properties corroborate or refute scientific

* Universidad de Buenos Aires // Universidad Nacional de La Plata // Universidad de Lujan. E-mail: gaeta@iifak.filo.uba.ar

hypothesis. Nevertheless traditional realism usually expresses a metaphysical commitment with the existence of certain entities independently of the fact that someone could really know them or not. The metaphysical nature of that existential presupposition turned to be inconsistent with the principles of empiricism, which was an important part of the philosophy of science in the first half of this century. Consistent with their rejection of metaphysical issues, logical empiricists tried to avoid realistic assumptions as well as idealistic ones. The attempts to build a kind of phenomenalist epistemology seemed to be close to the idealistic way. Schlick was against this alternative view and reformulated a variety of realism so as to make it consistent with the empiricist thesis.

My concern in this paper is to state a relationship between the former position and Putnam's internal realism, and to contrast this view with Kuhn's realistic claims. It is also suggested that the assumption of metaphysical realism comes to be unnecessary and not useful for justifying scientific knowledge; while on the other hand that attitude could be favorable to relativism. If an empiric realism is going to be maintained in the form to be found in Schlick's and Putnam's ideas, then the legitimacy of scientific knowledge is favored.

Key Words: Fenomenalismo; Internalismo; Observación; Positivismo; Realismo.

El presente trabajo tiene por objeto formular algunas reflexiones relacionadas con el papel de la contrastación empírica en el conocimiento científico. Frente a una imagen bastante generalizada que desestima seriamente los esfuerzos realizados por los empiristas lógicos para destacar el carácter crucial de la experiencia sensible, me anima la convicción de que constituyen un aporte filosófico valioso y aprovechable. Con la finalidad de brindar apoyo a este juicio, en las secciones que siguen se establece una comparación entre ciertas ideas de dos autores de nuestros días —Kuhn y Putnam— y los argumentos que sobre temas semejantes presentó Schlick hace más de cincuenta años. Surge de ella que —más allá de las diferencias— la posición de Schlick anticipa algunos elementos propios del realismo interno de Putnam. Y tales elementos, en contraste con la actitud característica de Kuhn, reservan un lugar destacado para los componentes empíricos del conocimiento.

I

Una de las características peculiares del giro que han tomado desde hace varias décadas las concepciones acerca de la naturaleza y los méritos del conocimiento científico se expresa en el cuestionamiento del papel de la observación. En efecto, los autores que han alcanzado mayor celebridad en la Filosofía de la Ciencia de nuestra época surgen como los líderes de un movimiento que rechaza los principios empiristas vehementemente defendidos por muchos de los más destacados representantes de la generación anterior. En contraste con el énfasis que estos últimos imprimían a la importancia de la contrastación empírica de las teorías científicas, las obras más recientes priorizan otros factores y subrayan el efecto señalado por la tesis de la carga teórica de

la observación. El resultado de esta tendencia ha sido, naturalmente, la proliferación de actitudes marcadamente escépticas o relativistas.

Algunos de los responsables de esta situación, sin embargo, no se muestran dispuestos a asumir todas las consecuencias negativas que puede entrañar un planteo escéptico o relativista. Así es como Kuhn tuvo que dedicar buena parte de sus esfuerzos posteriores a tratar de demostrar que las ideas formuladas en *The Structure of Scientific Revolutions* no comportaban tales consecuencias. A decir verdad, es cierto que incluso algunas de las afirmaciones expresadas en aquel libro atemperaban el alcance de otras más audaces. Inmediatamente después de sostener que debido a su enrolamiento en sus respectivos paradigmas los científicos de distintas épocas trabajan en mundos diferentes, no vacila en afirmar que de todas maneras miran el mismo mundo. De este modo, el reconocimiento de la existencia de una realidad externa y su presumible influencia en las creencias de los científicos parece alejarnos del escepticismo y limita el peso de los componentes relativistas.

Es evidente, por cierto, que si alguien no tiene dudas sobre la existencia de un mundo capaz de ejercer al menos un efecto restrictivo en el momento de sostener hipótesis científicas parece estar en condiciones de defenderse ante quienes lo acusen de desacreditar completamente la validez de la ciencia. Pero, por otra parte, declararse realista no basta. Sobre todo si el que lo hace ha concentrado su atención en el análisis de los factores que dificultan —o tal vez impiden— el acceso a las verdaderas propiedades de la realidad. Dicho de otro modo, Kuhn pretendió compensar sus cuestionamientos a la posibilidad de un conocimiento científico fundado en la experiencia sensible poniendo de manifiesto su propia adhesión a las tesis menos matizadas de los realistas. Pero ni en aquella obra ni en ninguna de sus publicaciones posteriores encaró de lleno el problema metafísico de la existencia del mundo externo y el modo como las características de tal mundo pueden ser accesibles a la observación, de tal manera que la presencia de esas características no se vea prácticamente anulada por factores fuertemente distorsionantes, como la carga teórica y la incommensurabilidad.

No es una casualidad, entonces, que los lectores de Kuhn lo hayan identificado como un paradigmático representante de la filosofía histórica de la ciencia, es decir, como exponente de una orientación que se inspira más en el comportamiento de los científicos que en los problemas filosóficos de la fundamentación del conocimiento. El mismo solía reconocerlo cuando utilizaba esa expresión, “filosofía histórica de la ciencia”, para referirse a la corriente que tanto contribuyó a crear. Por eso resulta un tanto sorprendente que en una de sus últimas presentaciones atribuyera el origen de su posición a convicciones filosóficas y confiriera a las investigaciones históricas más bien el papel de confirmarlas.

Esta circunstancia torna más crucial la necesidad de explicitar las dimensiones de los postulados filosóficos de Kuhn. Pero él fue siempre bastante parco tanto con respecto a su especificación y desarrollo como a la identificación de las influencias que recibió de otros filósofos. Quizá la única excepción sean sus referencias a la doctrina de Kant. En términos generales, Kuhn coincide con el filósofo alemán en la idea de que

el conocimiento está condicionado por la participación de factores independientes de la experiencia sensible. Pero mientras para el autor de la *Crítica de la Razón Pura* tales elementos son universales y constantes, de tal modo que garantizan la adecuación, confiabilidad y permanencia de los logros científicos auténticos, para Kuhn los factores intervinientes varían según las épocas o las condiciones culturales, de manera que no hay nada parecido a un cuerpo de conocimientos interculturalmente compartibles.

Lo que Kuhn rescata de la teoría kantiana, en definitiva, es la incognoscibilidad de la cosa en sí. Pero en el marco de un relativismo mucho más preocupante para el destino de la ciencia que el exhibido desde la perspectiva del idealismo trascendental. Claro está que los desarrollos producidos durante el siglo pasado y las primeras décadas del actual en la física, la lógica y la matemática, y especialmente las investigaciones en torno a sus fundamentos, determinaron una crisis para la concepción apriorística propuesta por Kant. En este contexto, los positivistas lógicos, aunque sentían gran respeto por el pensador alemán, descartaron la existencia de juicios sintéticos a priori y consecuentemente reformularon las tesis del empirismo a fin de legitimar de algún modo el conocimiento científico. Pero el rechazo de esta alternativa, protagonizado entre otros por Kuhn, dejó nuevamente la autoridad de la ciencia en una situación comprometida.

Es conveniente observar que la situación resultante no se centra en problemas tradicionales tales como la imposibilidad de asegurar la verdad de proposiciones universales a partir del carácter singular de las observaciones. No son sólo los procesos inductivos los que están en cuestión, sino la mera posibilidad de tener acceso, de cualquier forma que fuera, a los objetos o propiedades del mundo externo; no es solamente la esperanza de alcanzar la verdad lo que se desvanece, sino la propia noción de verdad.

En estas condiciones, y en vista de que resulta incómodo y antinatural asumir las consecuencias de un idealismo extremo, parece más sensato creer en la existencia real de un mundo independiente del sujeto y atribuirle finalmente alguna función relevante en el proceso de conocimiento. Por esos motivos, muchos filósofos continúan adhiriendo en nuestros días a la posición realista y elaboran argumentos para justificarla; y así ha cobrado calor la discusión entre realistas y antirrealistas. La complejidad del asunto y la sutileza de los análisis han puesto en evidencia la necesidad de contar con criterios para determinar, en cada caso, si un autor debe ubicarse en una posición o en la otra. Así, por ejemplo, varios críticos se han abocado al problema de establecer si el realismo interno preconizado por Putnam debe considerarse efectivamente realista.

Pero Kuhn no ha participado verdaderamente en el debate entre realistas y antirrealistas. Como ya he sugerido, su compromiso con el realismo no fue mucho más allá de suscribir la tesis kantiana de la cosa en sí y subrayar su carácter inescrutable. Su actitud general hacia el conocimiento, sin embargo, resulta opuesta a la de Kant, como también he señalado. Y es precisamente Kant quien acuñó los conceptos que permiten marcar las cruciales diferencias que subsisten entre ambos. El problema de la existencia de los objetos puede formularse en dos planos: uno estrictamente metafísico y otro empírico. Las declaraciones de Kuhn en favor de la existencia de cosas en sí se inscriben

en el primero, mientras que el conjunto de sus argumentaciones conducen a la negación de la realidad empírica de los objetos de conocimiento. Inspirándonos pues en la distinción establecida por Kant podríamos decir que la doctrina de Kuhn es una combinación — injustificada, a mi juicio— de un crudo realismo metafísico y un antirrealismo empírico.

II

Las particularidades de la posición de Kuhn pueden hacerse más notorias si se las compara con la de Hilary Putnam, que sí ha jugado un destacado papel en el debate sobre el realismo. Durante varios años, Putnam se mostró como un decidido partidario del realismo, pero más tarde varió radicalmente su posición. Llegó a convencerse de que la tesis de la existencia de cosas en sí resulta absolutamente insostenible, por cuanto conduce a incoherencias. Así, después de haber propuesto una teoría causal de la referencia, comenzó a pensar que carece de sentido la pretensión de que nuestras palabras estén fijadas a una realidad no interpretada. De este modo, algunos componentes fundamentales del realismo tradicional, como el concepto correspondentista de la verdad deben ser modificados. En aquel momento adoptó un punto de vista que denominó “realismo interno” y cuya característica es el intento de reformular el realismo liberándolo de la postulación de una realidad trascendente y haciendo lugar a una perspectiva relativista moderada.

Vale la pena destacar, sobre todo por los comentarios que hemos hecho a propósito de la relación entre Kuhn y Kant, que Putnam también se declara heredero de Kant. Encuentra en la *Crítica de la Razón Pura* una temprana manifestación del realismo interno. Esta observación es válida, naturalmente, si se deja de lado el pronunciamiento de Kant acerca de la existencia de la cosa en sí. Pero Putnam propone que no se tome en cuenta este resabio de la metafísica tradicional porque considera que Kant lo introdujo sólo para poder fundamentar su concepción ética. Si Putnam estaba en lo cierto, entonces, resulta más patente la situación que hemos señalado un poco antes: las referencias de Kuhn a un mundo de cosas en sí que se halla detrás del mundo fenoménico correspondiente a cada paradigma carecen de una auténtica justificación.

De acuerdo con todas estas observaciones, puede concluirse que en un aspecto relevante para nuestro análisis las coincidencias entre Putnam y Kant son más comprensibles y sugestivas que las que unen a éste último con Kuhn. Es cierto que, en contraste con Kant, el relativismo de Putnam no supone la existencia de estructuras cognoscitivas universales y permanentes. Conforme al realismo interno de Putnam, los factores mentales y lingüísticos que integran tales estructuras son, por su propia naturaleza, variables. Pero para el tema de nuestra discusión, el papel de la observación, resulta más importante señalar una similitud fundamental: tanto Kant como Putnam mantienen una posición realista con respecto a los objetos empíricos. Y es el mismo Putnam quien lo hace notar. Durante una reciente entrevista, cuando se le inquirió sobre cierto tenso movimiento entre las posiciones de Kant y Aristóteles presente en sus últimas obras, Putnam respondió:

“[...] si se aparta todo lo relativo al noumeno, como lo ha hecho recientemente John McDowell, podría resultar que cuando Kant no está hablando del mundo nouménico sino del mundo de la experiencia sea un realista directo en lo que respecta a la percepción. Kant niega que mi conocimiento de, por ejemplo, las sensaciones que estoy teniendo sea más directo que mi experiencia de mesas y sillas; éste es todo el meollo del asunto: si hay algo en Kant que se corresponda con un interface, es el interface trascendental, y no ningún dato de los sentidos individual ni nada parecido; pero para Kant, tengo experiencias de mesas y de sillas, y mi experiencia siempre está conceptualizada. Esa es la cara de Kant que resulta extremadamente compatible con el realismo directo de Aristóteles” (del Castillo 1997)

Estos comentarios de Putnam se refieren más bien a la evolución que sufrió su realismo interno, pero de todos modos destacan no solamente su afinidad con el pensamiento de Kant sino la circunstancia de que desde una perspectiva kantiana la experiencia sensible, aun cuando esté conceptualmente cargada reviste un carácter fundamental. La inspiración que Kuhn puede haber encontrado en Kant, por el contrario, parece haberle conducido a una conclusión completamente diferente.

Pero hay además otro aspecto de la concepción de Putnam que me interesa al menos mencionar. Aunque con matices diferentes, la noción de verdad y su interrelación con la verificabilidad han atraído reiteradamente su atención. Consecuentemente con el punto de vista de un realista interno, Putnam ha abandonado la idea de la verdad como una concordancia no contextualizada con los hechos. Pero la relativización de la verdad no hace que el concepto correspondiente se torne superfluo. En estas condiciones, lo que queda excluida es la pretensión de que tenga sentido hablar de la verdad como una correspondencia absoluta entre las proposiciones y los hechos, como quiere el realismo metafísico. No obstante, lo que sigue en pie es la posibilidad de entender la verdad como algo que puede ser establecido en condiciones epistémicas ideales. Ello no significa, por cierto, que la verdad se confunda con la verificación, como si fuera posible una verificación completa, sino que la predicación de verdad respecto de un enunciado correspondería cuando pudiese verificárselo en grado suficiente para su aceptación justificada en condiciones suficientemente buenas, aun cuando tales condiciones no puedan producirse de hecho. Y así también el significado de los enunciados queda vinculado con la posibilidad de juzgarlos verdaderos en condiciones ideales.

Estas breves indicaciones marcan, una vez más, el contraste entre la actitud de Putnam y la de Kuhn. En el marco de las ideas de Kuhn las nociones de verdad o verificabilidad resultarían extrañas. (El mismo se ufana de no haber usado prácticamente el término “verdad” en las páginas de *The Structure of Scientific Revolutions*). El motivo de la exclusión de estos conceptos radica —claro está— en que el único tipo de realismo que concibe es precisamente el realismo metafísico criticado por Putnam. Y es, en consecuencia, su adhesión a esa clase de realismo la que alimenta su escepticismo. En la medida en que postula una realidad trascendente que como el noumeno kantiano

permanece inescrutable, no debe asombrarnos que la verdad y la facultad de observación que podría acercarnos a ella carezcan de relevancia.

III

Quiero volver ahora un poco atrás y retomar un tema que mencioné al principio, la posición de los positivistas lógicos. En la actualidad, sin duda, la mayoría piensa que se trata de una concepción definitivamente superada. Esta actitud responde, seguramente, a las circunstancias históricas. Lo que en su momento se mostró como un sólido, activo e influyente grupo de pensadores capaces de impulsar una corriente de pensamiento renovadora se disgregó más tarde casi sin dejar discípulos suficientemente comprometidos con sus principios. Florecieron, en cambio, las actitudes críticas. Desde el sugestivo giro protagonizado por Wittgenstein, en cuyo legendario *Tractatus* los miembros del Círculo de Viena habían encontrado inspiración, hasta el impacto provocado por los argumentos de Hanson, Toulmin, Feyerabend y Kuhn, sin pasar por alto las filosas observaciones antidogmáticas de Quine. Influyó también, desde otro ángulo, la actitud comprensiblemente hostil de muchos simpatizantes de los modos tradicionales de hacer filosofía, molestos por la descortesía que significaba tildar de sin sentido el producto de sus trabajosas especulaciones. Y no debe descartarse, naturalmente, la existencia de dificultades estrictamente filosóficas que los positivistas no pudieron resolver. Los desacuerdos que se manifestaron entre ellos mismos y la evolución que sufrió el pensamiento de algunos de sus más destacados representantes han dejado la impresión de que las ideas más características del empirismo lógico fracasaron irremediablemente.

Un examen más atento de los argumentos que efectivamente formularon y una consideración crítica, a su vez, de las propuestas de quienes los cuestionaron puede concluir, sin embargo, en una valoración diferente de los aportes realizados por los empiristas lógicos. Probablemente, el hecho de que los positivistas habían recibido sobre todo una formación científica llevó a creer que poseían un conocimiento superficial de la literatura filosófica. Su interés por las ciencias y el declarado propósito no sólo de aprovechar sus resultados sino encarar los problemas tradicionales con un temperamento científico parece confirmar la sospecha de que carecían de un auténtico talento para la filosofía. Tal actitud se vincula con la convicción de que los positivistas no advertían la profundidad de las cuestiones e intentaron solucionarlas con ingenuidad.

Creo que esa imagen es equivocada; y en el limitado espacio del que dispongo me propongo brindar un ejemplo que avala esta opinión. Moritz Schlick, emblemático representante de la mentalidad positivista, si los hay, se planteó con rigor filosófico algunos de los problemas que hoy siguen reclamando la atención de destacados autores. Su examen de la relación que existe entre la experiencia sensible y la realidad del mundo externo constituye, en algunos aspectos, una anticipación de las ideas de Putnam y evidencia, al menos en esa medida, que sus aportes no están totalmente desactualizados. La pertinencia de estas observaciones se aprecian si al mismo tiempo hacemos notar el

contraste que subsiste entre el elaborado análisis de Schlick y las ingenuas declaraciones metafísicas de Kuhn.

En respuesta a las críticas que Max Plank le había formulado al positivismo, Schlick publicó en ERKENNTNIS un artículo titulado “Positivismo y realismo”. La tesis principal de ese trabajo es la afirmación de la compatibilidad del positivismo con el realismo; pero no son menos importantes las precisiones que formula acerca del alcance estos conceptos con el objeto de aclarar ciertas confusiones, causadas a veces por las actitudes de algunos positivistas.

Con respecto al realismo, la cuestión que surge es qué clase de realismo puede sostener un positivista. Schlick distingue dos clases de realismo. Por un lado el realismo metafísico tradicional, cuyo origen ubica en los eleatas y en Platón, y cuya idea central es la de un ser trascendente al mundo de las apariencias. Este contraste entre el ser real y el aparente conlleva la suposición de que las ciencias sólo pueden dar cuenta del segundo y únicamente una facultad especial podría permitir el acceso al verdadero ser. A su vez, el carácter inmediato de las apariencias, su identificación con lo dado, parece justificar la creencia de que los empiristas, en la medida en que juzgan imposible todo conocimiento metafísico, son en el fondo metafísicos que han decidido suprimir lo trascendente.

Pero Schlick cree que esta última consideración, alimentada a veces por los propios positivistas, es totalmente errónea. Si los positivistas se vieran obligados a identificar la realidad con lo dado, y lo dado no fuera más que los contenidos de conciencia, entonces sí habrían incurrido en un idealismo tan metafísico como el realismo que combaten. Por ese motivo, Schlick descalifica los intentos de caracterizar los objetos físicos en términos de construcciones lógicas que habían encarado algunos empiristas.

Frente al realismo metafísico y su contrapartida, el idealismo, Schlick subraya que “el empirismo consecuente” —expresión que le parece más adecuada para nombrar su posición— coincide tanto con la actitud realista espontánea del hombre corriente como con la del científico.

Debo confesar que yo repudiaría y consideraría absurdo todo sistema filosófico que implicara la afirmación de que las nubes y las estrellas, las montañas y el mar fueran irreales, que la silla que está junto a la pared dejó de existir siempre que le volví la espalda; tampoco atribuyo a ningún pensador serio enunciado semejante (Schlick 1965, p.103-104)

Así, considera perverso interpretar la doctrina de Berkeley como si negara la realidad de los cuerpos; a su juicio, el obispo solamente trató de explicar qué se quiere decir cuando se afirma que son reales.

Desde la perspectiva de Schlick, entonces, decir que una cosa es real significa que al menos se pueden concebir circunstancias en las cuales el enunciado correspondiente podría confirmarse o refutarse empíricamente, aunque de hecho tales

condiciones resulten imposibles por razones físicas. De este modo, el alcance de lo real se extiende no sólo a los objetos físicos directamente perceptibles, sino también a los denotados por los términos teóricos, en la medida en que las hipótesis que los introducen sean adecuadas. Hay, pues, una forma de amplio realismo perfectamente compatible con los principios del “empirismo consecuente”. Más aun, este realismo no metafísico integra el núcleo de la concepción de Schlick.

Desde un punto de vista metafísico, sin embargo, la propuesta de Schlick bien podría parecer vacía: un realismo así quizá no merecería tal nombre. Si, como se ha aclarado, afirmar que una cosa es real no significa más que asociarla a sus posibilidades de experimentarla directa o indirectamente en ciertas condiciones, la auténtica independencia de los objetos queda comprometida; si ser real significa contar con la posibilidad aunque más no sea en principio de manifestarse a la observación, entonces ningún objeto sería en principio independiente. En ese caso, un componente esencial del realismo se habría perdido irremediablemente y que Schlick se siga considerando realista es meramente una cuestión verbal. Dicho de otro modo, mientras ciertos realistas metafísicos tradicionales sostendrían que el verdadero ser es inaccesible a la observación, aun en principio, otros más moderados podrían decir que un objeto material puede ser experimentado, pero ello constituye en cierto modo una consecuencia accidental. Para Schlick, en cambio, la realidad del objeto se agota en su observabilidad.

Pero Schlick no tenía por qué perturbarse por este tipo de objeciones. Desde el comienzo pensaba que cualquier variante del realismo metafísico resulta en última instancia ininteligible y por lo tanto se negaba a mantener la discusión en términos caros a los realistas. Polemizar en ese terreno habría significado adoptar una postura idealista, o bien un nihilismo absoluto o algo por el estilo. En lugar de ello, el realismo que proclama se levanta como una réplica a sus propios aliados, los que desde un enfoque afín al empirismo sostienen que las entidades teóricas y aun los objetos materiales comunes no son reales sino complejos de sensaciones. Su crítica apunta, precisamente, a evitar que a través del fenomenalismo los empiristas terminen avalando los planteos metafísicos.

Aun así podría seguir cuestionándose la razonabilidad de seguir utilizando el término “realismo” para calificar la teoría de Schlick, en vista de que él lo ha despojado de sus originales connotaciones metafísicas. La respuesta es que cuenta como antecedente nada menos que a Kant. No pretendo sugerir, por supuesto, que la concepción de los empiristas lógicos sea estrictamente kantiana, ya sabemos que rechazaron, entre otras cosas, la posibilidad de los juicios sintéticos a priori ; pero es cierto que Kant marcó la distinción entre el realismo metafísico y el empírico. Y Schlick se apoya precisamente en ella para defender la legitimidad filosófica de sus convicciones. Si se elimina el postulado de la cosa en sí y todo otro compromiso metafísico, la alternativa que subsiste, la única opción coherente para un positivista, es el realismo empírico.

Las propuestas de los empiristas lógicos, pues, no surgieron al margen de la tradición filosófica. Constituyen, sí, una lectura crítica de los aportes realizados por sus

predecesores. Hemos mencionado la interpretación que Schlick brinda de la teoría de Berkeley y acabamos de ver cómo rescata para sus propósitos un análisis kantiano.

Con respecto a esto último, vale la pena subrayar que tanto Kuhn como Putnam también apelan a Kant para justificar importantes aspectos de sus respectivos enfoques; pero con resultados muy diferentes. Kuhn adoptó, en primer lugar, la idea característicamente kantiana de que los objetos de conocimiento son constituidos por los sujetos. Su principal discrepancia con Kant en este punto se manifiesta en que mientras para Kant los instrumentos de tal constitución son estructuras cognitivas universales y estables más profundas que la organización psicológica, de manera que garantizan en ciertos aspectos la uniformidad de la experiencia y sobre todo la validez permanente de los principios de la física y la matemática, para Kuhn —inicialmente, al menos— las estructuras cognitivas están a su vez condicionadas por circunstancias históricas y culturales, de modo que resultan variables. Más tarde, Kuhn pareció atenuar un poco su relativismo, cuando retringió el alcance de la inconmensurabilidad a determinadas manifestaciones lingüísticas y relacionó la manera de estructurar el mundo con módulos mentales surgidos de la evolución biológica. Pero de todos modos siguió sugiriendo que las diferentes maneras de taxonomizar los componentes del mundo corresponden a perspectivas que no pueden unificarse. De una forma o de la otra, ya sea porque operan los distintos ingredientes de los paradigmas, ya sea porque cada lenguaje presenta una particular organización taxonómica, no existe un mundo único que sea objeto de la investigación científica sino una pluralidad de ellos. Pero como Kuhn se resistía a reconocer que tras estas ideas late alguna versión del idealismo, incluyó en sus obras algunas declaraciones realistas. Aunque los científicos no puedan acceder a ella, más allá de la diversidad de mundos correspondientes a diferentes escuelas o disciplinas científicas hay una verdadera realidad. Se trata, como en el caso del mundo nouménico de Kant, de una realidad científicamente incognoscible.

Probablemente, las menciones de Kuhn a la existencia de una realidad trascendente procuraban indicar que ella ejerce, a pesar de todo, algún efecto sobre nosotros, de modo que se impone cierto límite al relativismo. Pero una vez que se ha presentado tal realidad como inescrutable e inefable no se ve cómo pueden caracterizarse sus efectos en el proceso de conocimiento, y Kuhn, naturalmente, guarda silencio. En pocas palabras, la postulación de un mundo trascendente cuyo acceso está vedado a toda capacidad humana sirve, más que nada, para destacar el contraste entre la realidad y la apariencia y para sugerir que el conocimiento científico es algo semejante a la doxa de los antiguos griegos. Así, el acético realismo metafísico de Kuhn, lejos de morigerar su antirrealismo empírico, lo confirma.

El realismo, el relativismo y un origen kantiano también se hallan en la concepción de Putnam. Pero con características y resultados bastante diferentes, pese a una superficial coincidencia con el planteo de Kuhn. Putnam comparte la idea de que los objetos dependen en importante medida de los esquemas conceptuales. Fuera de tales esquemas no hay objetos, en eso radica el principio de su realismo interno. Pero el principio no significa que la mente construya el mundo sino que “la mente y el mundo construyen

conjuntamente la mente y el mundo” (Putnam 1988, p. 13). De este modo, la experiencia sensible cumple un papel decisivo:

“Si, como mantengo, los propios objetos son tanto construidos como descubiertos, son tanto producto de nuestra invención conceptual como del factor “objetivo” de la experiencia, el factor independiente de nuestra voluntad, entonces los objetos pertenecen intrínsecamente a ciertas etiquetas; porque esas etiquetas son las herramientas que usamos para construir una versión del mundo en la que tales objetos ocupan un lugar preeminente” (*Ibid.*, p. 63)

El internalismo de Putnam rechaza explícitamente, entonces, la pretensión de un mundo trascendente propia del realismo metafísico. Lo que tiene de realismo se refiere a la realidad empírica. Esto es lo que queda de Kant si se abandona su postulación de un mundo nouménico y se reemplazan las intuiciones puras y las categorías del entendimiento por una noción más flexible de esquema conceptual, que incluya tanto la influencia de la biología humana como la de la situación cultural.

Y en cuanto al relativismo, el papel no subordinado de la experiencia, su protagonismo a la par con el esquema conceptual que la acompañe, asegura que no cualquier sistema conceptual resulte válido. Este requisito permite también introducir el concepto de verdad en términos de justificación racional en condiciones ideales y en virtud de ello esperar que la verdad sea estable o convergente. El relativismo de Putnam, por lo tanto, no tiene las consecuencias que acarrearán las tesis de Kuhn o Feyerabend, cuyos excesos critica.

IV

Nos resta evaluar, por último, en qué medida el realismo interno de Putnam se mantiene próximo a las ideas de Schlick. Es cierto que Putnam difícilmente aceptaría que se identificase su concepción con las actitudes que caracterizaron a los positivistas lógicos. El mismo asume una objeción que suele formularse al principio verificacionista del significado: no se trata de un enunciado analítico ni es empíricamente verificable, y tampoco se resuelve la cuestión atribuyéndole el carácter de una “propuesta”, de manera que el principio se autorrefuta (*Ibid.* pp. 117-118). Además, la noción de racionalidad que concibe Putnam es mucho más amplia que la que podrían suscribir los positivistas; y sus opiniones acerca de la existencia de un método científico también son diferentes.

Pero, de todos modos, subsisten algunas coincidencias sugestivas entre las ideas de Putnam y las de Schlick. Hemos podido apreciar que llevan a cabo una lectura muy similar de Kant, cuyos aportes les hacen desembocar en el mantenimiento de un realismo empírico. Esta opción implica, en ambos casos, el repudio del realismo metafísico. Tanto uno como otro descartan la posibilidad de apelar al Ojo de Dios para dirimir problemas metafísicos. Putnam la menciona a propósito de la ininteligibilidad del realismo externalista (*Ibid.*, p.59); Schlick, al considerar como ejemplo de cuestión

metafísica la determinación de la identidad cualitativa de experiencias correspondientes a dos conciencias distintas (Schlick 1965, p. 101). Y si bien Putnam introduce sus propios argumentos —tales como la aplicación del teorema de Skolem-Loweinheim a propósito de establecer unívocamente la referencia y el conocido ejemplo de los cerebros en una cubeta— para demostrar la inviabilidad de cualquier posición eminentemente metafísica respecto de la relación entre nosotros y el mundo, ambos filósofos coinciden en que la existencia de una entidad es resuelta, en última instancia, a través de la experiencia.

Así, los dos defienden la adecuación empírica como un requisito de la validez de las teorías científicas, aunque ninguno de ellos pretende que el conocimiento científico deba reducirse a un discurso sobre datos sensibles. Quiero hacer notar, al respecto, que Schlick no sólo consideró equivocada la idea de erigir los datos sensibles en realidad última sino que además estuvo consciente de que todos los enunciados relevantes para la ciencia, aun los de forma protocolar, poseen un carácter hipotético. De ese modo, tampoco surgiría ningún problema de incompatibilidad si se piensa, como Putnam, que la verificación de las teorías científicas es de carácter holístico. El reconocimiento de la función que cumplen los esquemas conceptuales no es irreconciliable con un temperamento empirista; creo que la evolución que sufrieron las ideas de los positivistas lógicos —como hemos podido ilustrar a través de la mención de algunas reflexiones de Schlick— muestra suficiente flexibilidad al respecto. Así, un adecuado balance entre los dos principales tipos de componentes que intervienen en el desarrollo científico, los conceptuales y los empíricos, permiten restaurar un equilibrio que se ha visto amenazado por la difundida inclinación a subrayar casi exclusivamente la incidencia de factores ajenos a la experiencia.

BIBLIOGRAFIA

- DEL CASTILLO, R. Entrevista con Hilary Putnam. *ANABASIS* año IV, n. 5, 1997.
- KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press. 2. ed., 1970.
- KUHN, T. *The Trouble with the History Philosophy of Science*. Robert and Maurine Rothschild Distinguished Lecture, 19 November 1991. Cambridge: An Occasional Publication of the Department of the History of Science, Harvard University, 1992.
- PUTNAM, H. *Razón, verdad e historia*. Madrid: Tecnos. Título original: Reason, Truth and History, Cambridge University Press (1981), 1988.
- SCHLICK, M. Positivismo y realismo. En Ayer, A. J., *El positivismo lógico*, FCE: México, 1965. Publicado originalmente en *ERKENNTNIS*, vol. III, 1932-33.